

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

№5

2026 MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, may.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

АДАПТИВНОЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	10
Шарипов Конгратбай Авезимбетович, Исматуллаев Темур Равшан угли	
STERJEN KO'NDALANG KESIM YUZASI ELLIPS SHAKLIDAGI TRANSFORMATORNING QISQA TUTASHUV PAYTIDAGI MEKANIK ZO'RIQISHGA CHIDAMLILIGI	18
Bekishev Allabergen Yergashevich, Yakubova Dilfuza Kuanishovna, Saidova Nozima Akkulovna	
ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА.....	26
Мусаева Шоира Азимовна, Муйинжонов Хусейн Алишеревич	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАПТАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	35
Габбарова Ильмира Володиевна	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLOATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH.....	41
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	48
Усманова Азиза Баходировна	
PEREGONDAGI HARAkatNI BOSHqARISH TIZIMLARINI MIKROPROtSESSORLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILGAN TUZILMAVIY SXEMASINI ISHLAB CHIqISH.....	53
Xujamkulov Eldor G'ayratjon o'g'li	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	62
Alimova Dilafro'z Tohir qizii	
HUDUDLAR KESIMIDA AHOLI O'SISHINING BANDLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH (O'ZBEKISTON MISOLIDA)	68
Xusniddinova Gulnoza Ulug'bek qizi	
QUYOSH FOTOELEKTRIK PANELLARI SAMARADORLIGIGA ATROF-MUHIT OMILLARI VA CHANGLANISHNING TA'SIRI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISHGA QARATILGAN INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR.....	67
Botirov Bozorbek, Iskandarova Charos, Avazov Jonibek, Sultonov Abror	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI ..	74
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
INTERPOLATSION TIKLASH ALGORITMLARINING OCR ANIQLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	82
Aliyev Nodirbek Hamidullo o'g'li	
IKORXONALARDA KORPORATIV BOSHqARUVNI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI VA INSTITUTSIONAL OMILLARI.....	89
Muxtorova Shaxlo Farxodovna	
O'ZBEKISTONDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARINI EKONOMETRIK PROGNOZLASH.....	101
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
KPI-BASED PERFORMANCE MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY	106
Sultanova Kamila Mukhtorali kizi	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	

MHXS STANDARTLARIGA O‘TISH: KORXONALAR UCHUN AMALIY MUAMMOLAR VA YECHIMLAR	117
Eshniyazova Yulduz Yuldashbayevna	
TURMUSH FAROVONLIGINI BAHOLASHNING KO‘P O‘LCHOVLI USULLARI VA MEZONLARI	123
Turdikulova Moxira Maxmasharifovna	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY IMPERATIVLARI	127
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
YENGIL SANOAT KORXONALARIDA RO‘Y BERISHI MUMKIN BO‘LGAN BAXTSIZ HODISALAR VA UNI BARTARAF ETISH CHORA-TADBIRLARI	132
Dehqonov Oyatillo Mansurbek o‘g‘li, Abduraxmanov Abdurashid Ataxanovich	
VTULKA DETALINI ISHLAB CHIQRISHDA SHTAMPLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQISH...	143
Abdullayev Fatxulla, Xasanov Kamoliddin, Yolg‘ashova Madina, Jo‘rayev Muhiddin	
JAHON MOLIYAVIY TIZIMINING TRANSFORMATSIYASI.....	147
Qobilova Nodira Qayumjon qizi, Normurodov X.E.	
KORXONALARDA “TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH” KONSEPSIYASIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJIRIBASI	151
Mamasoliyev G‘ayratbek Maxamadyusupovich	
HUDUDIY BARQARORLIKNI TA‘MINLASHDA MAHSULOT EKSPORTINI DIVERSIFIKATSIYALASH YO‘LLARI.....	156
Mamadjanova Tuyg‘unoy Axmadjanovna	
PAXTA-TO‘QIMACHILIK KLASTERLARIDA ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ASOSIDA YUQORI QO‘SHILGAN QIYMATLI MAHSULOTLAR ULUSHINI KENGAYTIRISH	161
Yusupova Feruza Yo‘ldoshevna	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA MIKROLOYIHALARNING O‘RNI	166
Irgashev Anvar Farxodovich	
XALQARO KOMPANIYALARDA INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	173
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕГРАДАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	178
Дыскин Валерий Григорьевич, Курбанов Юнус Муртаза угли, Жубаназаров Ринат Шапагат Улы	
RIVOJLANGAN DAVLATLARDA CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI	184
O‘tbosarov Abrorbek Adxamjon o‘g‘li	
DAVLAT ORGANLARI VA TASHKILOTLARI ICHKI AUDITORLARINING PROFESSIONAL AXLOQ QOIDALARINI ISHLAB CHIQRISH.....	189
Xamidova Zarifa Urol qizi	
AUDIT JARAYONIDA DALIL OLISH VA UNING MUAMMOLARI.....	196
Ro‘zmetov Mansur	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOYIY TURIZMNI QO‘LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	200
Shaydulova Marjona Alisher qizi	
KORXONALARNING MOLIYAVIY HOLATINI IFODALOVCHI KO‘RSATKICHLAR VA ULARNING MOLIYAVIY TAHLILI AHAMIYATI.....	205
Rizoyev Farrux Hikmatilloevich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK SANOAT ZONALARIDA IQTISODIY SALOHİYATNI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI.....	210
Turaboev Ibroxim Ismoil o‘g‘li	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG‘DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	215
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ	225
Юсупов Зойиржон Ровшан угли, Жумаев Улуғбек Нодирбекович ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ.....	231
Тожалиев Шохрух Талип ўғли GAMES ARE A POWERFUL TOOL FOR IMPROVING LANGUAGE LEARNING	236
Kulakhmedova Gulnora Abdurahimovna O'ZBEKISTONDA TIJORAT BANKLARINING INNOVATSION XIZMATLARI ORQALI KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH	241
Azlarova Aziza Axrorovna AVTOMOBIL SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH JARAYONLARINI BOSHQARISH VA RISKLARNI KAMAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	248
Marufxanov Davron Hasanovich O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING YANGI IMKONIYATLARI: 2026-YIL ISLOHOTLARI VA ISTIQBOLLARI.....	255
Isakjanova Saboxat Muhamedovna MINTAQA IQTISODIYOTI VA SANOATNING RIVOJLANISHI O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIKNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	263
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISHNI JORIY ETISHDA ASOSIY MUAMMOLAR VA ULARNI HAL ETISH YO'LLARI.....	268
Anvar Deberdiyev RAQAMLI XIZMATLARNING O'ZBEKISTON TASHQI SAVDO BALANSIDAGI O'RNI	272
Latipova Shaxnoza Maxmudovna, Normurodova Zuhra Orzimurod qizi TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	278
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna IQTISODIY TIZIMDA TADBIRKORLIK VA TADBIRKORLIK QOBILiyATIGA YANGICHA YONDASHUV.....	283
Tadjiev Bexzod Umidjanovich OTMNI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING INNOVATSION MOLIYAVIY MODELARI.....	290
Tuxliyev Bozor Karimovich TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIMLARNI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	293
Abirova Nargizabonu TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA INNOVATSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	298
Ro'ziyeva Maftuna Yusufovna OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA IQTISODIY KO'RSATKICHLAR DINAMIKASINING EMPIRIK TAHLILI	303
Sharipova Shahlo Istamovna METROLOGIYANING ILMIY-METODIK ASOSLARI VA UNING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	308
Maxmudov Dostonbek Soyibjon o'g'li SANOAT KORXONALARIGA KIRITILGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	312
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna O'ZBEKISTONDA RAQAMLI DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	317
Ibragimova Saodat, Mirhamidova Dilorom, Shagaipova Gulchehra	

OLIY TA'LIM BITIRUVCHILARI SONINING JISMONIY SHAXSLAR DAROMAD SOLIG'IGA TA'SIRI VA INSON KAPITALI ORQALI IJTIMOY XARAJATLARNI BOSHQARISH.....	323
Primova Nigora Ikrom qizi	
GLOBAL BIZNESDA INNOVATSIYALARNING ROLI: YANGI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHGA STRATEGIK YONDASHUVLAR	331
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ELEKTRON TIJORAT BILAN SHUG'ULLANUVCHI KORXONALARDA MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASI..	337
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
KICHIK BIZNESDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	341
Xakimov Akbar Anvarovich	
FOTOELEKTRIK TIZIM SAMARADORLIGIGA HARORAT, SOYALANISH VA DEGRADATSIYA OMILLARINING TA'SIRI.....	344
Majidova Maxliyo A'zam qizi	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG'DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	354
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	
STUDY OF THE INFLUENCE OF MEMBRANE REACTOR ON METHANE CONVERSION WITH WATER VAPOR AND CARBON OXIDE (IV).....	362
Umida Shabarova, Sugdiyana Abdurasulova	
ESG MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN: EVALUATION PRACTICES, KEY DETERMINANTS, AND STRATEGIC PRIORITIES.....	367
Sanemkhan Abdullaeva	
UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MENEJMENTNING O'RNI VA AHAMIYATI	375
Boymirzayev Doniyorbek Anvarjon o'g'li	
PEDAGOGIK MAHORATNI OSHIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ORQALI TA'LIM JARAYONINI TAKOMILLASHTIRADIGAN PLATFORMA ISHLAB CHIQLASH	379
Salomov Shokirjon, Boboyev Shavkat, Normamatov Xayriddin	
ПОВЫШЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА.....	386
Назаров Феруз, Назаров Фарход, Ахмедова Фазилат, Элмуродов Элгез, Янгибоев Асадбек	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	391
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Rasulov Akmal Xurshid o'g'li	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	397
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDAGI STRATEGIK AHAMIYATI	403
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	407
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
XORAZM VILOYATINING IQTISODIY SALOHİYATI VA TRANSPORT INFRATUZILMASINING TARKIBI HAMDA JORIY HOLATI	411
Karimova Shaxnoza O'ktamovna	
TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	418
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ JOYLARIDA TURIZM XIZMATLARI INFRATUZILMALARINI RIVOJLANTIRISH	423
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
AKTIVLAR QADRSIZLANISHI XARAJATLARINING MOLIYAVIY VA SOLIQ HISOBOTLARIGA TA'SIRI.....	427
Jarimbetov Ajiniyaz Kurbanbaevich	

MUHANDISLIK GEOMETRIYASI VA KOMPYUTER GRAFIKASI FANLARINI O'QITISHDA MULTIMEDIA VA INTERAKTIV TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM NATIJALARIGA TA'SIRI: AUDIO VA VIDEOTEKNOLOGIYALAR IXTISOSLIGI MISOLIDA EMPIRIK TADQIQOT.....	430
Utkirova Mamura Faxriddin qizi	
HUDUDIY TADBIRKORLIK TIZIMIDA INVESTITSION RESURSLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING INSTITUTSIONAL VA EKONOMETRIK YONDASHUVLARI	436
Isakov Axmadali Esanbayevich	
MINTAQAVIY OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA INVESTITSION RESURSLARNING TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH	444
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
XABAR ALMASHISHGA ASOSLANGAN MARKETINGDA ISTE'MOLCHILARNING SHAXSIY HAYOTINI KUTILMALARI	452
Raxmatova Sitora Shuxratjon qizi	
DAVLAT ISHTIROKIDAGI KORXONALARNI OPTIMALLASHTIRISH VA SOG'LOM RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SEKTORINI INSTITUTSIONAL ISLOH QILISHNING QIYOSIY TAHLILI	461
Sharapov Umidjon Shavkatovich	
ZAMONAVIY SERVIS KOMPANIYALAR TANNARXINI ANIQLASHNING DOLZARB YO'NALISHLARI	471
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
NAVOIY VILOYATINING TURISTIK OBYEKTALARI VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI REKREATSION TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI TAHLILI	477
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	483
Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TADBIRKORLIKNI RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich	
QORAKO'L TERI JINGALAKLARINING TAKRORLANMAS KO'RINISHI VA XUSUSIYATLARI	492
Hakimova Sh.Q., Azimov J.Sh., Farmonov F.F.	
YOSH TADBIRKORLARNING STARTAP LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI	497
Koriev Orif Azizovich	
HUDUDLARDA OLIY TA'LIM VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI YO'NALISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH	502
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Karimov Chuxmor Abdirashidovich	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY HOLATI VA MOLIYAVIY NATIJALARI TAHLILI	507
Alimov Baxodir Batirovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISHNING IQTISODIY TAHLILI	513
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINING ROLI	516
Xodjimatom Maksudbek Ubaydullayevich	
MINTAQA TURIZM INDUSTRIYASINING IQTISODIY RIVOJLANISHI VA BOSHQARUV FAOLIYATLARI TAHLILI	520
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Ruziqulov Aziz Tuxtayevich	
TIJORAT BANKLARIDA FINTECH TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH ORQALI MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNI TA'MINLASH: NAZARIY YONDASHUV VA ISTIQBOLLAR	526
Nazarova Shohista Tolmas qizi	
METALLARGA BOSIM OSTIDA ISHLOV BERISH JARAYONLARINI RAQAMLI MODELLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI	531
Xasanov Kamoliddin Akmal o'g'li, Abdullayev Fatxulla Sagdullayevich, Diyorov Salohiddin Farhod o'g'li, Jalolov Jafar Jamol o'g'li	

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL MABLAG'LARI HISOBINI MHHS ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH: USLUBIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	537
Umurzakov Dilshodbek Xakimovich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI YASHIRIN IQTISODIYOTNI AMALGA OSHIRISHGA UNDOVCHI OMILLAR.....	543
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
MINTAQANING INVESTITSION SALOHİYATINI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	548
Maxmudov Jasurbek Ergashevich	
BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI MUZEY OBYEKTINING SIG'IM TAHLILI: FAYZULLA XO'JAYEV UY-MUZEYI TAJRIBASIDA.....	553
Odilova Muattar Akram qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
MAMLAKATIMIZDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLİYAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING USTUVORLIKLARI.....	560
Turdiyeva Muqaddas Umarovna	
МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНЫХ ЦИФРОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ.....	565
Гулямов Шухрат, Шамсутдинова Винера, Караханова Алсу, Зайниддинова Зебинисо	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHNING MOLİYAVIY MEKANIZMLARI	571
Yuldoshov Otabek Jovli o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING XALQARO KAPITAL BOZORLARIGA INTEGRATSIYASI VA INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	576
Ortiqov Sidiqjon Xolmurodovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSH SALOHİYATNI SHAKLLANTIRISH VA RAQOBAT USTUNLIKLARINI TA'MINLASH MEKANIZMLARI	583
Asenbaeva Aydaygul, Toshqulova Aziza	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIY TARAQQIYOTIGA TA'SIRI.....	587
Halimov Humoyunbek Tohirjon o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIY TARAQQIYOTIGA TA'SIRI.....	591
Halimov Humoyunbek Tohirjon o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
SCENARIO-BASED ECONOMETRIC EVALUATION OF REAL INVESTMENT EFFICIENCY IN SMALL BUSINESS ACTIVITIES.....	601
Otajanov Umid Abdullayevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIY O'SISHNI RAG'BATLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	611
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
BANK 4.0 SHAROITIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BANK BOSHQARUVI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	619
Boltayev Zokirjon Otanazarovich	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA SUV RESURSLARI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH USULLARI.....	622
Sapayev Azamat Rustamovich	
ФИСКАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА В СРЕДНЕСРОЧНОМ БЮДЖЕТНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.....	626
Е.М. Соң	
BUXORO VILOYATINING YALPI HUDUDIY MAHSULOT DINAMIKASI VA UNING TARMOQ TUZILMASIDAGI TARKIBIY O'ZGARISHLAR TAHLILI	631
Raxmonqulova Nafisa Olimjonovna	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	636
Raupov Shuxrat Soyibovich	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	636
Raupov Shuxrat Soyibovich	

O'ZBEKISTONDA "O'ZSUVA'TA'MINOT" AJ TIZIMI KORXONALARINI "YASHIL" MOLIYALASHTIRISHNI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDA JALB QILINGAN XUSUSIY INVESTITSIYALAR DINAMIKASINING IQTISODIY TAHLILI	652
Risqibekova Nozimaxon	
WAYS TO REDUCING POVERTY BY INCREASING INCOME: INSTITUTIONAL AND SOCIO-ECONOMIC MECHANISMS	657
Muxammedov Jasurbek Oллоberdi ugli, Ganiyev Muhammadjon Khalilovich	
QURILISH KORXONALARIDA XARAJATLARNI KLASSIFIKASIYA QILISH VA HISOBGA OLISH TIZIMI	663
Toshimov Azizbek Hakimovich	
MARKAZIY OSIYO DAVLATLARIDA SUV RESURSLARIDAN OQILONA FOYDALANISH.....	667
Jobborov Elmurod Normo'minovich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK BIZNESNING HUDUDIY IQTISODIYOT RIVOJLANISHIDAGI O'RNI...	672
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
HUDUDLARARO IQTISODIY NOMUTANOSIBLIK VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	677
Erkinova Dildora Ravshonbek qizi	
XORIJIY BANKLAR AMALIYOTIDA RISKLARNI BAHOLASH VA BOSHQARISH TAJRIBASI	683
Kudaybergenova Guzal Kuanishbayevna	
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ ОБРАБОТКЕ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	687
Желтухин Андрей Владимирович	
AUDITORLARNING PROFESSIONAL FIKR VA MULOHAZALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA XALQARO ILG'OR TAJRIBALARNING AHAMIYATI	694
Parpiyev Jaxongir Ilhomjonovich	
SOVUTGICH QURILMASIDAGI KONDITSIONERDAN AJRALIB CHIQUADIGAN ISSIQLIKDAN MAHSULOTLARNI QURITISHDA FOYDALANISH	699
Nuritov Ikrom, Ibojeva Sevinch, Sultonmurodova Xurinis	
ORGANISATIONAL BEHAVIOR IN ENTERPRISES AND ITS IMPACT ON MANAGEMENT DECISION-MAKING: A REVIEW OF THEORIES	704
Djumanov A.A.	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI VA DOLZARB MUAMMOLARI	714
Taniyev Mirzoxid Xurramovich, Mannabova Madina Sunnatillo qizi	
MILLIY GO'SHT CHORVACHILIGINING INNOVATSION RIVOJLANISHIDA TASHKILIY-IQTISODIY OMILLAR VA ULARNING SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	721
Kushakov Faxriddin Baxtiyarovich	
KORXONANING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISHDA XARAJATLAR MONITORINGINING ROLI.....	731
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA KADRLAR TAYYORLASH VA DUAL TA'LIM TIZIMI RIVOJI.....	738
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	
YANGI O'ZBEKISTONDA GILAMCHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISH MAQSADLARI VA ISTIQBOLLARI....	741
Musayeva Shoirazimovna	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕНСКОГО ТРУДА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	746
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
TRANSPORT LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING MAMLUKAT IQTISODIYOTI RIVOJIDAGI O'RNI	754
Abdusalikova Komila Abdusalikovna	

JAMOAT TRANSPORTI KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYALARINI AMALGA OSHIRISH USULLARI.....	758
Berdiyev Temur Azamatovich	
CHAKANA SAVDO KORXONALARIDA ELEKTRON TIJORAT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI.....	764
Safarov Baxtiyor Djurakulovich	
NAVOIY VILOYATI XATIRCHI TUMANIDA MAVJUD TURISTIK RESURSLARDAN ICHKI VA XALQARO TURIZMDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI	769
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
RAQAMLI PLATFORMALARNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARNING INKLUZIVLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	776
Azizbek Nusratov San'atillayevich	
MINERAL VA KIMYOVIY QO'SHIMCHALAR BILAN KOMPLEKS MODIFIKATSIYALASH ORQALI SEMENT MATRITSASI MUSTAHKAMLIGINI OSHIRISH.....	781
Turgaev Jambul Adilbaevich	
KICHIK BIZNES SOHASIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR TRANSFERINI TA'MINLASH OMILLARI VA ISTIQBOLLARI.....	787
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
WAYS TO IMPROVE PRICING POLICY MECHANISMS OF STATE-OWNED ENTERPRISES.....	792
Mavlonov Ozod Ulug'bekovich	
AN'ANAVIY VA SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN BOSHQARUV TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI (MS1H1 SERVO MOTORI MISOLIDA)	798
Pirmatov Nurali Berdiyevich, Egamov Akmal Mamarasulovich, Mamarasulov Nodir Akmal o'g'li	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIK VA LIKVIDLIKNI BOSHQARUV HISOBIGA INTEGRATSIYALASH: KO'RSATKICHLAR TIZIMI, PROGNOZLASH VA ERTA OGOHLANTIRISH MEXANIZMI.....	803
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
TAYYOR MAHSULOT QADRSIZLANISHI HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH: ISHCHI SCHYOTLARINI JORIY ETISHNING METODIK ASOSLARI.....	808
Babakulova Matluba Kurbannazarovna	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ РАБОТЫ В МАХАЛЛЯХ.....	812
Kosimjonov Nozimjon Kozimjonovich	
MINTAQALARNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHIDA YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASINING AHAMIYATI: NAZARIY YONDASHUVLAR TAHLILI	815
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
TURISTIK XIZMAT BOZORINING MOHIYATI, UNING VAZIFALARI VA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	821
Payazov Murod Maqsudovich, Salimova Mumtozbeqim Jahongir qizi, Shahnoza Xudoyberdiyeva Davlatovna	
CHIGITLI PAXTA TARKIBIDAN YOT ARALASHMALARNI AJRATISH UCHUN QO'LLANILADIGAN TEXNOLOGIYALAR.....	825
Bozorov Dilmurod Bahromjon o'g'li, Jakparov Oltinboy Rustamjon o'g'li	
FEMALE ENTREPRENEURSHIP AND GREEN INITIATIVES: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN	830
Abduxafizova Madinabonu Mirabbos qizi	
SOLIQ INSTRUMENTLARI ORQALI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	834
Akbarov Abdulhamid Akmal o'g'li, Ahrorqulov Jonibek Otabek o'g'li	
O'ZBEKISTONDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHI KONSENTRATSIYASINING HUDUDIY TAHLILI: VILOYATLAR VA MAXSUS IQTISODIY ZONALAR BO'YICHA HERFINDAHL-HIRSCHMAN INDEKSI	839
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	

CHARM-POYABZAL SANOATI TARMOG'INING RIVOJLANISHI VA O'ZIGA XOS JIHATLARI TO'G'RISIDA.....	847
Azimova Feruza Payziyevna, O. Maxmudov	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOG'INING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA RESURS EHTIYOJLARI.....	852
Arziqulova Oybachin Eshquvat qizi	
KADRLAR SALOHİYATINI OSHIRISHGA YO'NALTIRILGAN TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	858
Xo'jaqulov Bobur Rustam o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA KREDITLASH TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	864
Tajimuratova Nelufar Vays qizi	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BAHOLASHNING EKONOMETRIK MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	871
Normamatova Sitara Nozim qizi, Raxmanov Mexridin Sindarovich	
BAHOLANGAN RISKLARGA NISBATAN AUDITORNING HATTI-HARAKATLARI	876
A.Z.Avlokulov	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA DAVLAT SUBSIDİYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA MOLIYAVIY HISOBOTDA OCHIB BERISHNI TAKOMILLASHTIRISH	880
Qadamov Mirzobek Ulug'bek o'g'li	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	885
Мухторов М. Н., Каримова А. М.	
FIZIK XAVFSIZLIK NAZORATI VA UNI ISPY DASTURI ASOSIDA MONITORING QILISH.....	892
Usmanbayev Doniyorbek Shuxratovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH JARAYONIDA STRATEGIK MENEJMENTNING AHAMIYATI	902
Bazarbaeva Dildora Ekramjon qizi, Koshanov Abdimurat Azat uli	
KALSIYLANGAN SODA ISHLAB CHIQRISHDA TEXNOLOGIK PARAMETRLARNI METROLOGIK TA'MINLASHNING AHAMIYATI	910
Ametova Biybisuliu Xamidullaevna, Ametov Quanishbay Xamidullaevich	

KALSIYLANGAN SODA ISHLAB CHIQRISHDA TEKNOLOGIK PARAMETRLARNI METROLOGIK TA'MINLASHNING AHAMIYATI

Ametova Biybisuliu Xamidullaevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti,

Assistent

E-mail: biybisuliwametova@gmail.com

Ametov Quanishbay Xamidullaevich

Qo'ng'iro't tumani iqtisodiyot va moliya bo'limi bosh mutaxassisi

E-mail: 2qumaeray3593@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada kalsiylangan soda (Na_2CO_3) ishlab chiqarish jarayonida asosiy texnologik parametrlarni o'lchash va nazorat qilishda metrologik ta'minlashning ahamiyati yoritilgan. Harorat, bosim, konsentratsiya va modda sarfi kabi parametrlarni o'lchash aniqligining mahsulot sifati hamda ishlab chiqarish samaradorligiga bevosita ta'siri tahlil qilingan. O'lchash vositalarini tanlash, ularni kalibrlash va o'lchash natijalarining noaniqligini baholash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Metrologik nazoratni takomillashtirish ishlab chiqarish jarayonining barqarorligini ta'minlashda muhim omil ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: metrologiya, kalsiylangan soda, texnologik parametrlar, o'lchash aniqligi, kalibrlash, o'lchash noaniqligi, ishlab chiqarish sifati.

Abstract. This article examines the importance of metrological support in measuring and controlling key technological parameters in the production of soda ash (Na_2CO_3). The influence of measurement accuracy of temperature, pressure, solution concentration, and material flow rate on product quality and production efficiency is analyzed. Special attention is paid to the selection of measuring instruments, their calibration, and the evaluation of measurement uncertainty. It is shown that improving metrological control is an important factor in ensuring the stability of the production process.

Keywords: metrology, soda ash, technological parameters, measurement accuracy, calibration, measurement uncertainty, product quality.

Аннотация. В статье рассмотрено значение метрологического обеспечения при измерении и контроле основных технологических параметров в процессе производства кальцинированной соды (Na_2CO_3). Проанализировано влияние точности измерений температуры, давления, концентрации раствора и расхода вещества на качество продукции и эффективность производства. Особое внимание уделено вопросам выбора средств измерений, их калибровки и оценки неопределённости результатов измерений. Показано, что совершенствование метрологического контроля является важным фактором обеспечения стабильности производственного процесса.

Ключевые слова: метрология, кальцинированная сода, технологические параметры, точность измерений, калибровка, неопределённость измерений, качество продукции.

KIRISH

Zamonaviy kimyo sanoatida mahsulot sifati va ishlab chiqarish samaradorligini ta'minlashda metrologiya muhim o'rin egallaydi. Ayniqsa, kalsiylangan soda ishlab chiqarish jarayoni murakkab texnologik bosqichlardan iborat bo'lib, har bir bosqichda parametrlarning aniq va ishonchli o'lchanishi talab etiladi. O'lchash natijalaridagi xatoliklar mahsulot sifatining pasayishiga, xomashyo va energiya resurslari sarfining ortishiga olib kelishi mumkin.

Shu sababli, texnologik parametrlarni metrologik jihatdan ta'minlash masalasi mahsulot sifati va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda muhim hamda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Harorat, bosim, modda sarfi va eritmalar konsentratsiyasi kabi asosiy texnologik parametrlarning aniqlik bilan nazorat qilinishi ishlab chiqarish jarayonining barqarorligini ta'minlash, texnologik yo'qotishlarni kamaytirish va mahsulot sifatini xalqaro talablar darajasida ushlab turishda muhim omil hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kalsiylangan soda asosan Solvay usuli asosida ishlab chiqariladi. Ishlab chiqarish jarayoni bir nechta o'zaro bog'liq texnologik bosqichlardan iborat. Ushbu texnologiya natriy xlorid eritmasini ammiak bilan to'yintirish, karbonat angidrid bilan ishlov berish, natriy gidrokarbonatni cho'ktirish va uni kalsinatsiya qilish bosqichlarini o'z ichiga oladi [1].

Dastlab tozalangan natriy xlorid eritmasi ammiak bilan to'yintiriladi. Keyingi bosqichda ushbu eritma karbonatlash kolonnasiga yuborilib, unga karbonat angidrid gazi uzatiladi. Natijada eritmada natriy gidrokarbonat (NaHCO_3) kristallari hosil bo'ladi. Har bir bosqichda jarayonning optimal rejimini saqlash uchun asosiy texnologik parametrlarni doimiy nazorat qilish zarur hisoblanadi.

Jarayonning muhim texnologik xususiyatlaridan yana biri ammiakning qayta tiklanishi va takroriy foydalanilishidir. Filtrlashdan keyin qolgan eritmada ammiak ajratib olinib, texnologik jarayonga qayta yo'naltiriladi. Bu esa xomashyo sarfini kamaytirish va ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalsiylangan soda ishlab chiqarish jarayonida harorat, bosim, eritma konsentratsiyasi, modda sarfi va vaqt kabi parametrlarning uzluksiz nazorati talab etiladi. Ushbu parametrlarning o'zgarishi jarayonning texnologik rejimiga hamda tayyor mahsulot sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, jarayonni ishonchli va yuqori aniqlikdagi o'lchash vositalari bilan ta'minlash metrologik jihatdan muhim masala hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda kalsiylangan soda ishlab chiqarish jarayonida texnologik parametrlarni metrologik ta'minlashning ahamiyatini baholash maqsadida tizimli va kompleks yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi.

Birinchi, ishlab chiqarish jarayonining asosiy texnologik bosqichlari — xomashyoni tayyorlash, karbonizatsiya, kalsinatsiya va quritish jarayonlari tahlil qilindi. Har bir bosqichda nazorat qilinadigan asosiy parametrlar aniqlab olindi. Jumladan, harorat (T), bosim (P), eritma konsentratsiyasi (C) hamda modda sarfi (G) kabi kattaliklar asosiy nazorat obyektlari sifatida tanlandi.

Ikkinchi, o'lchash vositalarining metrologik tavsiflari — aniqlik darajasi, sezgirlik, diapazon va ishonchlilik ko'rsatkichlari o'rganildi. Bunda zamonaviy sensorlar, avtomatik nazorat tizimlari va raqamli o'lchash asboblardan foydalanish nazarda tutildi. O'lchash xatoliklarini aniqlash maqsadida statistik tahlil usullari qo'llanildi.

Uchinchi, texnologik parametrlarni o'lchash va nazorat qilishning matematik modeli ishlab chiqildi. Bilvosita o'lchashlar uchun quyidagi umumiy funksional bog'lanishdan foydalanildi:

$$Y=f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

bu yerda:

- Y — yakuniy mahsulot sifati ko'rsatkichi;
- x_i — texnologik parametrlar.

Shuningdek, o'lchash xatoliklarini baholash uchun quyidagi ifoda qo'llanildi:

$$\Delta Y = \sqrt{\left(\frac{\partial Y}{\partial x_1} \Delta x_1\right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial Y}{\partial x_n} \Delta x_n\right)^2}$$

Mazkur yondashuv texnologik parametrlar o'zgarishining mahsulot sifatiga ta'sirini aniqlash imkonini beradi.

To'rtinchi, ishlab chiqarish jarayonida metrologik ta'minotni takomillashtirish bo'yicha eksperimental va taqqoslash usullari qo'llanildi. Standartlashtirilgan o'lchash usullari bilan an'anaviy usullar asosida olingan natijalar o'zaro solishtirildi. Olingan natijalar asosida texnologik parametrlarni nazorat qilishda metrologik ta'minotni kuchaytirish ishlab chiqarish barqarorligi, mahsulot sifati va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qilishi ilmiy jihatdan asoslab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kalsiylangan soda ishlab chiqarish jarayonining barqaror va samarali olib borilishi asosiy texnologik parametrlarning uzluksiz hamda aniq nazorat qilinishiga bog'liq. Har bir texnologik bosqichda o'lchanadigan parametrlar uchun mos o'lchash vositalari tanlanib, ularning aniqlik sinfi va ruxsat etilgan xatoliklari belgilanishi

zarur [2] (1-jadval).

1-jadval
Asosiy texnologik parametrlar va ularning metrologik tavsifi¹

Texnologik bosqich	O'lanadigan parameter	O'lchash birligi	O'lchash vositasi	Ruxsat etilgan og'ish
Ammiak bilan to'yintirish	Harorat	°C	Termopara (RTD)	±1-2 °C
Karbonatlash	Bosim	MPa	Manometr	±0.01 MPa
Karbonatlash	Eritma konsentratsiyasi	%	Areometr, titrlash	±0.5%
Filtrlash	Modda sarfi	m ³ /soat	Sarf o'lchagich	±1-2%
Kalsinatsiya	Harorat	°C	Termopara	±5 °C
Tayyor mahsulot	Massasi	Kg	Elektron tarozai	±0.1 %

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, har bir texnologik bosqichda o'lchash aniqligiga qo'yiladigan talablar turlicha bo'lib, ularning bajarilishi mahsulot sifatini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalsinatsiya jarayonida haroratning noto'g'ri o'lchanishi natijasida NaHCO₃ ning to'liq parchalanmasligi yoki ortiqcha energiya sarfi yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli, o'lchash vositalarining aniqlik sinfini to'g'ri tanlash va ularni davriy kalibrash ishlab chiqarish jarayonining metrologik ishonchligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Bosim va modda sarfini o'lchashdagi xatoliklar texnologik jarayonning barqaror ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatib, xomashyo va energiya resurslari sarfining ortishiga sabab bo'ladi. Natijada ishlab chiqarish tannarxi oshadi va mahsulotning standart talablariga mos kelmaslik holatlari yuzaga kelishi mumkin. Shu bois, o'lchash xatoliklarini minimallashtirish, o'lchash vositalarini o'z vaqtida kalibrash hamda o'lchash natijalarining noaniqligini baholash mahsulot sifatini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Karbonatlash jarayonida optimal harorat 35°C bo'lib, ruxsat etilgan og'ish ±1°C ni tashkil etadi. Agar haroratni o'lchash vositasidagi xatolik ±3°C ga yetsa, natriy gidrokarbonat (NaHCO₃) ning cho'kish tezligi pasayadi va kristallarning notekis hosil bo'lishi kuzatiladi. Bu holat keyingi kalsinatsiya bosqichida kalsiylangan soda (Na₂CO₃) ning massaviy ulushi taxminan 1,5–2,0 % ga kamayishiga olib kelishi mumkin.

Eritma konsentratsiyasini aniqlashda ruxsat etilgan xatolik ±0,5 % bo'lishi talab etiladi. Agar areometr yoki titrlash usulida o'lchash xatoligi ±1,5 % ni tashkil etsa, tayyor mahsulotdagi Na₂CO₃ ning kimyoviy tozaligi pasayadi va standart talablariga to'liq javob bermaydigan mahsulot hosil bo'lish ehtimoli ortadi. Natijada qayta ishlash jarayonlari yoki texnologik yo'qotishlar hajmi oshadi.

Shuningdek, kalsinatsiya jarayonida haroratning 900°C o'rniga 880°C da olib borilishi NaHCO₃ ning to'liq parchalanmasligiga sabab bo'ladi, 920°C dan yuqori bo'lishi esa ortiqcha energiya sarfi va uskunalarning tez eskirishiga olib keladi. Bu holatlar ishlab chiqarish tannarxining oshishiga hamda mahsulot sifatining barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi (2-jadval).

2-jadval
O'lchash xatoligining kalsiylangan soda sifatiga ta'siri²

Texnologik parameter	Nominal qiymat	Ruxsat etilgan xatolik	Amaldagi xatolik	Mahsulot sifatiga ta'siri
Karbonatlash harorati	35°C	±1°C	±3°C	NaCO ₃ kristallanishi pasayadi, Na ₂ CO ₃ chiqishi 1,5-2% ga kamayadi
Eritma konsentratsiyasi	26%	±0,5%	±1,5%	Kimyoviy tozaligi pasayadi, brak miqdori kamayadi
Karbonatlash bosimi	0,4 MPa	±0,01 MPa	±0,03MPa	Jarayon beqarorlashadi, cho'kish notekis bo'ladi
Kalsinatsiya harorati	900 °C	±5°C	-20°C	NaHCO ₃ to'liq parchalanmaydi
Modda sarfi	100%	±1%	±3%	Xomashyo va energiya sarfi ortadi

1 Muallif ishlanmasi
2 Muallif ishlanmasi

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, texnologik parametrlarni o'lchashdagi xatoliklar ruxsat etilgan chegaradan oshganda mahsulotning sifat ko'rsatkichlari sezilarli darajada yomonlashadi. Ayniqsa, harorat va eritma konsentratsiyasini aniqlashdagi xatoliklar kalsiylangan soda tarkibidagi asosiy moddaning ulushi hamda kimyoviy tozaligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, o'lchash vositalarining aniqlik sinfini to'g'ri tanlash va ularni davriy kalibrlash mahsulot sifatini barqaror ta'minlashning muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, kalsiylangan soda ishlab chiqarish jarayonida texnologik parametrlarning aniq va ishonchli o'lchanishi mahsulot sifati hamda ishlab chiqarish samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, karbonatlash va kalsinatsiya bosqichlarida harorat, bosim hamda eritma konsentratsiyasining optimal qiymatlarda ushlab turilishi natriy karbonatning sifat ko'rsatkichlarini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Metrologik ta'minlash tizimining yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligi o'lchash xatoliklarining ortishiga, texnologik jarayonning barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishiga hamda xomashyo va energiya resurslari sarfining ortishiga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, o'lchash vositalarini davriy kalibrlash va ularning aniqlik sinfini nazorat qilish ishlab chiqarish jarayonining barqaror ishlashini ta'minlaydi.

Metrologik ta'minlash tizimi ishlab chiqarishda qo'llaniladigan o'lchash vositalarining muntazam tekshiruvdan o'tkazilishini ham nazarda tutadi. Bu jarayon xalqaro standartlar, jumladan International Organization for Standardization tomonidan ishlab chiqilgan ISO 9001 va ISO/IEC 17025 talablariga muvofiq amalga oshiriladi [4]. Mazkur standartlar o'lchash vositalarining ishonchligini oshirish, o'lchash natijalarining qayta takrorlanishini ta'minlash hamda laboratoriya va ishlab chiqarish jarayonlarida sifat nazoratini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, zamonaviy avtomatlashtirilgan nazorat tizimlaridan foydalanish ham metrologik ta'minot samaradorligini oshiradi. Raqamli sensorlar va dasturiy monitoring tizimlari yordamida real vaqt rejimida parametrlarni kuzatish va tahlil qilish imkoniyati yaratiladi. Bu esa ishlab chiqarish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan og'ishlarni tezkor aniqlash va bartaraf etishga yordam beradi.

Natijada, metrologik ta'minlash tizimini takomillashtirish kalsiylangan soda ishlab chiqarishda mahsulot sifatini barqaror saqlash, energiya va xomashyo resurslari sarfini kamaytirish hamda umumiy texnologik samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi [5].

Tadqiqot natijalari shuni ham ko'rsatdiki, zamonaviy metrologik ta'minot vositalarini joriy etish:

- o'lchash aniqligini oshiradi;
- inson omili ta'sirini kamaytiradi;
- mahsulot sifatining barqarorligini ta'minlaydi;
- energiya va xomashyo resurslari sarfini optimallashtiradi.

Shuningdek, xalqaro standartlarga mos metrologik tizimni joriy etish ishlab chiqarish jarayonining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa mahsulotni eksport talablariga mos ravishda ishlab chiqarish imkonini yaratadi.

Natijalar tahlili asosida shuni aytish mumkinki, metrologik ta'minotni takomillashtirish nafaqat texnik, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiluvchi muhim omillardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi takliflar ilgari suriladi:

1. Kalsiylangan soda ishlab chiqarish korxonalarida asosiy texnologik parametrlarni nazorat qiluvchi o'lchash vositalarining aniqlik sinfini oshirish hamda zamonaviy raqamli o'lchash tizimlarini joriy etish.
2. O'lchash vositalarini muntazam ravishda kalibrlash va verifikatsiyadan o'tkazish orqali o'lchash natijalarining ishonchligini ta'minlash.
3. Texnologik jarayonlarda o'lchash noaniqligini baholash usullarini joriy etish va metrologik monitoring tizimini takomillashtirish.
4. Ishlab chiqarish jarayonlarida avtomatlashtirilgan nazorat va boshqaruv tizimlarini keng qo'llash orqali inson omili ta'sirini kamaytirish.
5. Metrologik xizmat xodimlarining malakasini oshirish hamda zamonaviy o'lchash texnologiyalarini amaliyotga keng tatbiq etish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kalsiylangan soda ishlab chiqarish jarayonida texnologik parametrlarni metrologik jihatdan to'g'ri ta'minlash mahsulot sifati va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Harorat, bosim, eritma konsentratsiyasi va modda sarfi kabi parametrlarning aniq o'lchanishi texnologik jarayonning barqarorligini ta'minlaydi hamda resurslardan samarali foydalanish imkonini yaratadi.

Metrologik nazoratni takomillashtirish, o'lchash vositalarini zamonaviylashtirish va ularni davriy kalibrlash orqali ishlab chiqarish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatoliklarni kamaytirish mumkin. Natijada mahsulot sifati yaxshilanadi, energiya va xomashyo resurslari sarfi kamayadi hamda korxonaning iqtisodiy

samaradorligi oshadi.

Kalsiylangan soda (Na_2CO_3) ishlab chiqarish jarayonida asosiy texnologik parametrlarni aniq o'lchash va nazorat qilish ishlab chiqarish samaradorligi hamda mahsulot sifatini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, harorat, bosim, eritma konsentratsiyasi va modda sarfi kabi ko'rsatkichlarning ishonchli o'lchanishi texnologik jarayonlarning barqaror ishlashiga bevosita ta'sir qiladi. Ushbu jarayonlarning samarali boshqarilishi ko'p jihatdan zamonaviy o'lchash vositalari hamda ularning metrologik ta'minotiga bog'liq.

Shuningdek, ishlab chiqarishda qo'llanilayotgan o'lchash vositalarini to'g'ri tanlash, ularni muntazam kalibrlash hamda o'lchash natijalarining noaniqligini baholash jarayon sifatini oshirishga xizmat qiladi. Metrologik nazoratni takomillashtirish orqali texnologik og'ishlarning oldini olish, xomashyo va energiya resurslari sarfini kamaytirish hamda ishlab chiqarish jarayonining ishonchligini oshirish mumkin.

Natijada, kalsiylangan soda ishlab chiqarishda metrologik ta'minotni rivojlantirish va uni xalqaro talablarga mos ravishda tashkil etish jarayon samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini barqaror saqlash hamda sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim omillardan biri bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ametova B.Kh., Boboev G.G. *Analysis of the Production Process of Calcium Soda. // Science and Innovation. International Scientific Journal*, Volume 2, Issue 4, April 2023.
2. Kaipbergenov A.T., Jumamuratov R., Kengesbaeva G. *Kimyoviy texnologik jarayonlar yordamida olinadigan kaustik sodaning xususiyatlarini o'rganish. // Modern Science and Research Journal*, 2024.
3. Rahmonov D.B., Narzullaeva A.M. *Natriy karbonat ishlab chiqarish texnologik jarayonlarini avtomatlashtirilgan metodlarini tadqiq qilish. // Ekonomika i Sotsium*, №2(93), 2022.
4. Ametova B.X., Boboev G.G. *Kalsiylangan soda ishlab chiqarish jarayonida xalqaro standartlarni integratsiya qilish. // "Innovatsion texnika va texnologiyalarning qishloq xo'jaligi–oziq-ovqat tarmog'idagi muammolari va istiqbollari" mavzusidagi III Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari*, 2023.
5. Ametova B., Boboev G., Djumaniyazova N. *Implementation of an Integrated Management System in Calcium Soda Production. // E3S Web of Conferences*, Vol. 434, 02029, 2023.
6. Lipták B.G. *Instrument Engineers' Handbook: Process Measurement and Analysis*. 4th ed. – Boca Raton: CRC Press, 2016.
7. Bentley J.P. *Principles of Measurement Systems*. 4th ed. – Pearson Education Limited, 2005.
8. Doebelin E.O., Manik D.N. *Measurement Systems: Application and Design*. 6th ed. – New York: McGraw-Hill Education, 2011.
9. ISO/IEC Guide 98-3:2008. *Uncertainty of Measurement – Part 3: Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM:1995)*. Geneva: International Organization for Standardization, 2008.
10. Patranabis D. *Sensors and Transducers*. 3rd ed. – New Delhi: PHI Learning Pvt. Ltd., 2013.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100